

DAVR MANBALARIDA ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBUR VA HUMOYUN MIRZO IJODINING YORITILISHI

Sherxon Qorayev,

Xalqaro innovatsion universitet dotsenti (PhD).

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15337327>

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqola buyuk hukmdor shoirlar Zahiriddin Muhammad Bobur va uning o‘g‘li Muhammad Humoyun Mirzolarining ijodiy faoliyatining yoritishga bag‘ishlanadi.

O‘z davri manbalari – tarixiy asarlar hamda tazkiralari ma‘lumotlari asosida Bobur va Humoyun Mirzolar she‘riyati, devonlari, asarlari haqida so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar: Sohibi «Devon», mumtoz shoir, «Kobul devoni», «Hind devoni», tazkiranavislar.

Abstract: This scientific article is dedicated to the creative activity of the great ruler poets Zahiruddin Muhammad Babur and his eldest son Muhammad Humayun Mirza.

Based on the sources of thier time – historical works and tazkiras, the the poetry, divans and works of Babur and Humayun Mirza are discussed.

Keywords: Owner «Divan», classical poet, «Kabul Divan», «Hind Divan», tazkiranavis.

O‘zbek mumtoz adabiyotining yirik vakili shohlar shoiri Zahiriddin Muhammad Bobur (1483-1530) Farg‘ona adabiy muhitida ulg‘aydi. Uning otasi Umarshayx Mirzo adabiyotsevar podshoh bo‘lgan. “Boburnoma”da yozilishicha, bu temuriyzoda doimo “Xamsatayn” (Nizomiy Ganjaviy va Amir Xusrav Dehlaviy “Xamsa”lari), dostonlar va tarixlar o‘qigan. Sulton Umarshayx ko‘pincha shohnomaxonlik kechalarida Abulqosim Firdavsiyning “Shohnoma”sini mutolaa qilgan. She‘riy iste‘dodi bo‘lsa-da, biroq she‘r aytmagan.

Vaqt topib xushshabat temuriy mirzo biror bahona bilan ko‘pdan – ko‘p she‘rlar o‘qigan [Bobur, 2008:32].

Holbuki, Boburshohning otasi Umarshayxdan farqli o‘laroq, she‘riy iste‘dodi bor edi. Tarixchi Mirzo Muhammad Haydar yozganidek, “*She‘ri turkiyda Amir Alisher (Navoiy) rahmatulloh alayhidan keyin hech kishi andoq (Bobur Mirzodek) she‘r aytolmabdur* [Ayoziy, 2011:240]”. Binobarin, “Bobur – buyuk podshoh, mumtoz shoir, nazariyotchi adabiyotshunos, faqih, tilshunos, san‘atshunos, etnograf, hayvonot va nabotot olamining bilimdoni sifatida ko‘p qirrali faoliyat va ijod sohibi edi [Rahmon, 2015:152]”. Albatta, adabiyotshunos Vahob Rahmonov ta‘biri bilan aytganda, “*Bobur shuhratda daho Alisher Navoiyning yonida turadigan mumtoz so‘z san‘atkori, shoir va adibdir. Badiiy mahorat bobida biror o‘zbek shoh va shoiri Bobur bilan bellasha olmaydi. She‘riyat uchun xos bo‘lgan bir necha zaruratlar: nuqtapardozlik (yangi fikrlar ayta olish mahorati), jozibali badiiy san‘atlardan*

me'yorida ustalik bilan foydalanish sehrgarligi va ehtiros jo'shib turgan rangin tuyg'ular talqini boburona samimiy she'riyat fazilatlaridir [Rahmon, 2015:152]”.

Albatta, *“dunyoda qozongan shuhrati jihatidan ko'plab millatlar havas qiladigan Zahiriddin Muhammad Bobur 47 yillik qisqa umri davomida shunchalik ko'p sarguzashtlarni boshdan o'tkazdi, she'riyatda va ilmda shunchalik ulkan yutuqlarni qo'lga kiritdiki, dunyo ahli hamon u erishgan yutuqlarning tagiga yeta olmaydi. Katta imperiyaga asos solgan (u Hindiston zaminida to'rt asrga yaqin yashadi), o'zi yangi alifbo yaratib, hatto Qur'oni karimni unda ko'chirtirgan, betimsol harbiy islohotchi bo'lgan zotning vaqt o'lchovini yaratgani, mevali daraxtlarni mahalliyashtirgani va boshqa amallari bir taraf, “Boburnoma”dek shoh asar yaratgani bir taraf. Ilm ahli hamon bunchalik salohiyatli va samimiy memuarini bilmaydi[Sattoriy, 2016:84]”.* Adabiyotshunos Begali Qosimov yozganidek, *“Boburni xalqimiz shoh va shoir sifatida biladi. Bir qaraganda, bu ikki jihat bir ko'ngilga sig'magandek. Go'yo shohlik va oshiqlikdek. Lekin hol shuki, juda ko'p sultonlarimiz she'riyat bilan saltanatni bir ko'ngilga jo qila olganlar. Amir Temur she'rdan zavq ola bilgan, yaxshi o'qiy olgan (Navoiyning “Majolis un-nafois”dagi fikrlarini eslash kifoya), “shohi dono” Ulug'bekdan she'riy satrlar saqlanib qolgan. Husayn Boyqaro, Shayboniyxon, Ubaydullaxon, Amir Umarxon, Muhammad Rahimxonlar rosmana shoirlardek devon tartib qilganlar. Zahiriddin Muhammad Bobur ham shoh, ham shoir sifatida, tabiiyki, benihoya mumtoz o'ringa ega.*

Masalan, uning adabiy xizmatlari haqida gap ketganda faqatgina bir kishiga – Navoiyga qiyos qilish mumkin. Asarlarning ko'lami, salmog'i bilan emas, kuchiqudrati bilan. Uning she'rlari ko'p emas, yuztacha g'azali, 200 tacha ruboiysi bor, xolos. Lekin ular shavqi-shiddati bilan, samimiyati bilan har qanday ko'ngilga yo'l topa oladigan she'rlardir, an'anaviy she'riyatimizga yangi ruh, toza nafas olib kirgan she'rlardir [Qosimov, 2011:119]”. Chunonchi, hukmdor shoirning she'rlari o'z davrida dong taratgan edi. Ma'lumotlarga qaraganda, Bobur she'rlari nafaqat Movarounnahr, balki Iroqu Fors, Xuroson, Kobuli Hindistonda mashhur bo'lgan. Bobur 1519 yilda “Kobul devoni” va 1528 – 1529 yillarda “Hind devoni”ni tuzgan. U bir she'rda she'rlari shuhrati haqida shunday lutf etadi:

Iroqu Forsa gar yetsa sening bu she'ring, ey Bobur,

***Oni hifz etkusi Hofiz, musallam tutqusi Salmon* [Nizomiddinov,2012:329]”.**

Boburning o'z guvohligiga ko'ra, shoir sifatida ijodiy faoliyati Samarqandni ikkinchi marta egallagan vaqtda boshlangan; *“Ul fursatlarda biror-ikkirar bayt aytur edim”*, deb yozadi u. Bobur Samarqanddaligining ilk oylarida Alisher Navoiy tashabbusi bilan ular o'rtasida yozishmalar boshlanadi. Bobur atrofida ijodkorlar

to‘planib boshlashi ham shu yillarga to‘g‘ri keladi. Chunonchi, Muhabbat Sodiqova yozganidek, *“Temuriy ijodkorlarning XVI asrdagi ikkinchi katta o‘zani Zahiriddin Muhammad Bobur nomi bilan bog‘lanadi. Alisher Navoiy hazratlari nazariga tushgan Zahiriddin Muhammad Bobur mumtoz adabiyotimizning yirik siymosi bo‘lib yetishadi*[<https://kh-davron.uz/yangiliklar/muborak-kin/bobur-mirzoning-ijodkor-avlodlari.html>].

Shoirning “Boburnoma”, “Mubayyin”, “Muxtasar” (“Aruz” risolasi), “Xatti Boburiy”, “Harb ishi”, kabi risolalari yozgani ma‘lum. U Xoja Ahror Valiyning “Volidiya” risolasini she‘riy tarzda o‘zbekchaga o‘g‘irgan. U tajriba sifatida “Xatti Boburiy” alifbosida Qur‘oni Karimni ko‘chirgan [<https://e-tarix.uz/shaxslar/726-maqola.html>]. Adabiyotshunos Vahob Rahmon Boburning «Aruz» risolasiga kiritilgan taqti‘ga bag‘ishlangan qismini alohida risola degan: *«Olim Mirzo Kenjabek asarning Parij nusxasi, Tehrondan topilgan Bobur «Kulliyoti»ning mutalavvin san‘atiga doir qismi va Marmara nusxasining har uchalasini bir asar sifatida tasavvur etadi.*

Noshirning bu niyati va tasavvurini Boburning quyidagi so‘zlarini: *«Bu jihatdin risola tartib berildi» (Boburnoma, 2002, 232-bet) «Kulliyot»da o‘zgartirib talqin etganidan sezib olamiz: «Shu sabab bilan risolaga (to‘liq) tartib berildi» (Kulliyot, 3-jild, 13-bet).*

Bizningcha, Bobur so‘zlarini: *«Shu sababli risola yozildi» tarzida ifodalash mumkin edi. Bobur alohida risola yozilganini qayd etmoqda.*

Mutalavvin san‘atiga bag‘ishlangan Tehron nusxasining bir qismini akademik Abdulla A‘zamov «Taqti’» nomli risola hisoblaydi. Mazkur fikr «Zahiriddin Muhammad Bobur ensiklopediyasi»ning 2017 yilgi nashridagi quyidagi maqolada o‘z ifodasini topgan.

«Taqti’» - Boburning mutalavvin san‘atiga bag‘ishlangan risolasi: «Odina kuni, zulhijja oyining ikkisida (1527 yil 30 avgust) qirq bir qatla o‘qur virdni bunyod qildim ushbu ayyomda bu baytimni:

Ko‘zi qoshu so‘zu tilinimu dey,

Qadu xadu sochu belinimu dey?! –

besh yuz to‘rt vaznda taqti’ qildim. Bu jihatdin risola tartib berildi» («Boburnoma», 330 bet).

Risolaning hozircha bir nusxasi Bobur asarlarining Tehron majmuasi (Kulliyot) tarkibida topilgan [Rahmonov, 2024:6]».

Bundan tashqari, Bobur faqat musiqa ishqibozigina bo‘lib qolmay, yaxshigina bastakor ham edi. U yaratgan kuy va qo‘shiqlar juda yoqimli ohangda bo‘lib, uning

vafotidan keyin ham xalq og‘zidan tushmadi [Erskin, 1995:105]. Boburda adabiyotshunoslik va shoirlik iste’dodidan tashqari, sharqda katta san’at hisoblangan xattotlik qobiliyati ham bor edi. Nafis husnixat egasi bo‘lgan Bobur boshqalarning husnixatiga to‘la taqlid qilib ko‘chira olardi va hatto o‘zining alohida yozuv uslubini (“Xatti Boburiy” nazarda tutilmoqda) ham yaratdi va bu uslub uning nomi bilan ataldi [Erskin, 1995:105]. 1504 yili o‘zining yangi yozuvini – «Xatti Boburiy» («Bobur yozuvi») kashf etadi. «Boburnoma»da yozilishicha, «*Ushbu mahallarda boburiy xatini ixtiro’ qildim*». Uning ixtirosidagi alifbo 29 ta harfdan iborat bo‘lib, Bobur Xurosonga borganida hirotlik mashhur ulamolar Qozi Ixtiyor va Muhammad Miryusuf undan «Xatti Boburiy» alifbosini o‘rgangan. Bobur Hindistonni zabt etganidan so‘ng o‘g‘illari – Qandahorda turgan Komron Mirzo va Badaxshondagi Hindol Mirzoga «Xatti Boburiy» alifbosida maktub yo‘llagan [<https://nargis.uz/?p=2570>].

Boburning shoh va shoir o‘g‘illaridan biri – turkiy va forsiy tilda g‘azallar bitgan, boburiylar miniatyura maktabi (Kashmir va Lohur maktablari) asoschisi Hindiston hukmdori, sohibdevon shoir Humoyun Mirzodir. Tarixchi Mirzo Muhammad Haydarning yozishicha, “*Humoyun podshoh Bobur podshohning farzandlarining ulug‘roqi erdi. Faqir banda (Mirzo Haydar Do‘g‘lat) fitratning balandligida va mizojining xo‘bliquida anga o‘xshash ko‘rmadim. Va aning zoti balki sifoti nav’-nav’ fazllar bilan vobasta erdi. Va jangning istiqomatida toqqa o‘xshash, bazmning latifalarida durbor, so‘zlari daryog‘a o‘xshash erdi. Va aning sof ko‘ngli javohirlarning koni va saxovatda bazlning bulog‘i erdi* [Ayoziy, 2011:544]”. Muhammad Humoyun Mirzo ham otasi Bobur kabi ajoyib she‘rlar yozgan. Muhammad Ali Sodiqbek Sodiqiy Afshar “Majma‘u-l-xavos” nomli tazkirasida ta’kidlaganidek,, “*Humoyun podshoh – nihoyatdin mutajovuz, karim ul-tab’ va saxovatpesha va xush saliq podshoh erdi. Kitobxona ziynati va ravnaqiga ko‘p moyil erdi. Abulg‘oziy Sulton Husayn Mirzodin so‘ngra Chig‘atoy podshohlarida Humoyun podshohdek xushtab’ podshoh oz voqe’ bo‘lupdur. Qarindoshi Komron Mirzodin hazimat qilup shohi jannatmakon zilola jalolig‘a malja’ bo‘ldi. Qizilbosh askari nusratfarjomi imdodi bila xasmni mag‘lub qilub, Hind abvobin maftuh qiloldilar. Tab‘i she‘rda ukush muloyim voqe’ bo‘lupdur. Bu ikki turkiy baytining ko‘p shuhrati bor va mashhur bo‘lupdurkim, bayt:*

G‘ariblig‘ g‘amidin mehnatu malolim bor,

Bu g‘amdin o‘lmakka yetdum, g‘arib holim bor.

Visoli davlatidin ayrilib men mahzun,

***Tirikmenu bu tiriklikdin infiolim bor* [Afshar, 2019:19]”.**

Binobarin, “bu to‘rtlik Humoyunning nozik va lirik shoirona qalb egasi bo‘lganidan dalolat beradi”, - deya xulosa qiladi (Maqsud) Shayxzoda domla [Sulton, 1997:299]”. Binobarin, tarixchi N.Nizomiddinov ham Sodiq Kitobdor keltirgan ushbu to‘rtlik haqida shunday yozgan: *“Tazkira muallifi ma’lumotidan shunday bir savol paydo bo‘ladiki, “bu to‘rt misra she’r nima sababdan yoki qay jihati bilan o‘z davrida shuhrat qozongan?”. Mantiqan, bu savolga shunday javob berish mumkindek...*

Agar ushbu to‘rtlik mazmunining obdon tagiga yetib, so‘ng uning yozilishiga turtki bo‘lishi mumkin bo‘lgan sabablarini tarixiy nuqtai nazardan faraz qilib ko‘rsak, mazkur ruboiy shoir – hukmdorning quvg‘inlik yillari g‘ariblikda tortgan azob – uqubatlarning poetik aks – sadosi ekanligiga shubha qolmaydi. Qolaversa, ushbu satrlardan hazrat Navoiy va Boburning “g‘aribligu g‘urbati” va “yoru diyor” mavzuiga bag‘ishlangan ruboiylariga yaqin hamohanglik eshitiladi [Nizomiddinov, 2012:404]”. Binobarin, adabiyotshunos Suyuma G‘anievaning yozishicha, “Humoyun Mirzo turkiy va forsiyda “Humoyun” taxallusi bilan go‘zal she’rlar yozgan. Shoir va davlat arbobi Bayramxon bilan she’riy yozishmalari mashhur. Abulfazlning “Akbarнома” asarida Humoyunning ruboiylaridan namunalar keltirilgan [https://ziyouz.uz/ozbek-sheriyati/ozbek-mumtoz-sheriyati/humoyun-mirzo/]”. Hukmdor shoirning turkiy she’rlari o‘z davrida mashhur bo‘lgan:

***Bir pari ruxsoraga tushdi ishim,
Ul sabab ko‘nglimda bordir otashim.
Chehrasi xonamni ravshan ayladi,
Partavi birlan yoritdi mahvashim.
Talpinur ko‘nglim hamisha ul tomon,
Tortadir ko‘nglimni zebo, dilkashim.
Menga bo‘lgaymu muyassar, ey pari,
Kokiling bo‘ynimga bir dam chirmashim.
Ishqdin mastdir Humoyun, ko‘p qiyin,
Ey sanamlar, o‘zni hushyor aylashim.***

Humoyunshohning she’rlari haqida tazkiranavis Faxriy Hiraviy ham “Ravzat us-salotin”da to‘xtalgan: *“Uning ahvoli izohga muhtoj emas. Uning kayfiyati olam ahliga ma’lum bo‘lganligi sababli bu bobda shuru’ qilinmay, balki o‘zining ushbu ruboiysida bayon qilgan.*

Ruboiy:

***Har dam z-firoqi tu malolist maro,
Har ruz z-hijroni tu solist maro,***

***Holist ba g‘urbatamki, natavon guftan,
Subhonullohki, g‘arib holist maro.***

(Mazmuni: *Har damda firoqingdan manga malollik yetadi, Hijroningning har kuni menga yilga teng, G‘urbatlikdagi holim shu qadarki, aytib bo‘lmas, Subhonulloh, ki mening holim g‘aribdir* [Faxriy, 2014:70].)

O‘z zamonining tazkiralarda Humoyunning qator she‘rlari keltirilgan. Quyidagi ruboiy ham boburiy hukmdorga nisbat berilgan:

***Hindu pisari didam andar safi jang,
Ruxsorai u az otashi may gulrang,
Guftam sanamo, z-la‘li xud komam baxsh,
Dar xanda shud va guft: Humoyun lab-sang.***

(Mazmuni: *Jang safida hindu bolasini ko‘rdim, Uning yuzi may otashidan gulrang edi. Dedim: sanamo, la‘lingdan komimni ber, Kuldi va dedi: labi tosh Humoyun* [Faxriy, 2014:70].)

Buxorolik shoir Hasanxoja Nisoriy Humoyun Mirzo bilan maktub yozishib turgan. Tazkiranavis Hasanxoja Nisoriy o‘zining “Muzakkiri ahhob”ida boburiy podshohning “*durga to‘la (quyidagi) matla‘ uning gavhar sochuvchi guftoridan*” deb she‘ridan namuna keltirgan:

***1.Zi g‘ussa g‘uncha sifat tah ba tah dilam xun ast,
Ki bovujudi yake nisbati duye chun ast.
2.Har nukunam yodi tu to zor nigiryam,
Kam yod kunam az tu ki bisyor nagiryam.***

(Mazmuni: *1.G‘ussadan dilim g‘uncha sifat qat-qat qondir, Birinchi qati yetmaganday, ikkinchisi ham shunchadir. 2.Seni zor-zor yig‘lamaguncha hech eslaolmayman, ko‘p yig‘lamayin deb seni kam eslayman* [Nisoriy, 1993:57].)

Tazkiranavislar Humoyun Mirzo ijodiga yuksak baho berganlar.

***Men hechmanu yo‘q menda magar rutbai nom,
Fazlingni tilarmen kunu tunlarda davom,
Baxsh ayla O‘zing hurmating haqqi uchun,
Bandang bu Humoyunga karam, fayzu tamom.***

Usmonlilar saltanati admirali Seydi Ali Rais ajoyib lirik she‘rlari mungli sozlarga solingan mashhur shoir, adib Zahiriddin Muhammad Boburning nozik tarbiyasini olgan o‘g‘li Humoyunning ham otasi kabi chuqur she‘riy hislar egasi ekanini va o‘z saroyida she‘riyat va adabiyotga katta o‘rin berganini aytgan [Seydi Ali Rais, 1963:82]. Doktor Shafiqa Yorqin esa shahzodani iqtidorli shoir ekanini qayd etgan: “*Humoyun Mirzo ham otasidek iste‘dodli shoir edi. Podshohlik*

yumushlari, ichki va tashqi dushmanlar, ya’ni ukalari va lo‘diylar bilan to‘xtovsiz olib borgan janjlari sababli she’r yozishga ko‘p vaqt topolmasa ham, undan bir qancha g‘azallar, ruboiylar, qit‘alar va boshqa she’riy parchalardan iborat (asosan forsiyda) bo‘lgan bir devon qoldi. Bu devon doktor Xodiy Hasanning tasxix va ixtimomi bilan Hindistonda bosilib chiqdi. Bu devondan bir qancha she’riy namunalar tazkiralarda ham keltirilgan.

Humoyun Mirzoning kalomidan namunalar:

Ey, manzili moxi alomat avji Surayyo,

Ro‘yi zafar az oyinai tigi tu paydo.

(Mazmuni: Ey bayrog‘ing joyi Surayyo avjidadir, tig‘ing ko‘zqusida zafar namoyondir.)

Menki bulbuldek gulidin kuymisham ohang ila,

O‘t solibtur jonima ruxsorai gulrang ila.

Humoyunning asarlari hali to‘la topilgan emas”. Hozirda shoir devonining bir qo‘lyozmasi ma’lum bo‘lib, u Sulaymoniya kutubxonasining (Istanbul shahri) “Husayn Posho” fondida saqlanadi (raqami 569). Qo‘lyozma 19 varaqdan iborat. Devon qo‘lyozmasiga Humoyunning fors tilidagi g‘azallari kirgan[<https://zarnews.uz/post/menki-bulbuldek-gulidin-kuymisham-ohang-ila>].

Uning turkiy tildagi she’riyati haqida esa munozarali fikrlar bor. Hindistonlik olim M.G‘anining ma’lumotiga ko‘ra, “Humoyun turkiyni nazar – pisand qilmaganligi uchun bu til tez orada hind adabiy davralarida o‘z o‘rnini yo‘qota boshlagan”. Olim ushbu fikrlarni qanday ilmiy asosga tayanib bildirgan, bu fikrlar qay darajada haqiqatga yaqin, bu – bizga noma’lum. Holbuki, bir necha tarixiy manbalar olimning fikrlarini rad etadi. Hasanxoja Nisoriy, Sodiq Kitobdordek tazkiranavislar kabi Som Mirzo ham “Humoyun turkiyda ham juda nozik did bilan ash‘or yozgan”, deb ta’kidlagan. Shunday ekan, Humoyunning turkiyda ijod etmaganligi haqidagi fikrlar asossizdir [<https://zarnews.uz/post/menki-bulbuldek-gulidin-kuymisham-ohang-ila>].

Bir boqdimu boz tashnayi diydor bo‘ldim,

Ey sho‘x, yana senga giriftor bo‘ldim.

Osuda edim, tun – kecha uyqumda ko‘rib,

Faryod chekib, lahzada bedor bo‘ldim.

Ko‘nglimga dedimki, bas, hamon sabr ayla,

Sabr etmadi ul, xastayu bemor bo‘ldim.

Yo‘q erdi hushim, o‘ylaki, yodimga tushib,

Ul nozli nigohing, yana xushyor bo‘ldim.

Gul berdi Humoyunga uforing xabarin,

Gulzor demagil, gulga sazovor bo‘ldim.

Humoyun Mirzo she‘rlarining aksariyati oshiqona va orifona mavzuda. *“Menki bulbuldek gulidin kuymisham ohang ila”* misrasi bilan boshlanuvchi turkiy baytning mazmuni ham ayni oshiqona. An‘anaviy mavzu (ishq)ning an‘anaviy obrazlar (bulbul, gul) yordamida yoritilishi Humoyun Mirzoning mumtoz an‘analarga qay darajada izdoshligini ko‘rsatadi. Bu jihatda forsiy tilda bitilgan, o‘zbek tiliga tarjima qilingan *“Bir boqdimu boz tashnayi diydor bo‘ldim”*, *“Bir pari ruxsoraga tushdi ishim”* misralari bilan boshlanuvchi ikki g‘azali ham ayni shu mavzuda bitilgan go‘zal namunalardir [<https://zarnews.uz/post/menki-bulbuldek-gulidin-kuymisham-ohang-ila>]. Adabiyotshunos Gulsanam Xoliqulovning yozishicha, *“Humoyun Mirzoning bizga ma‘lum forsiy she‘rlarining kattagina qismi ham diniy va orifona mazmunda. Jumladan, “Yo Rab, menga darvish dilidin ehson ber”, “Men hech manu yo‘q menda magar rutbayu nom”, misralari bilan boshlanuvchi ikki ruboiysida ijodkorning Yaratgan Haqqa murojaati, unga bandalik tazarru‘si sezilsa, quyidagi ikki ruboiysida payg‘ambarimiz Muhammad (S.A.V.) alayhissalom ta‘rifi berilgan, tavsiflangan:*

***Sultoni sariru anbiyo ham sen O‘zing,
Xurshidi sipehri avliyo ham sen O‘zing.
Mardum hama payravi tariyqing, ne ajab,
Xalq sharriga gohi rahnamo ham sen O‘zing.
Yana bir ruboiy:
Ey sarvari koinot, ey asli vujud,
Haqqoki, o‘zing habibu hayyu ma‘bud.
Turgil – da, jamoli olamoro ko‘rsat,
Olam eliga baski o‘zingsen maqsud.***

Bu esa zullisonayn shoir Humoyun Mirzo e‘tiqodining o‘ziga xos tasviridir. Agar biz ruboiyning janriy xususiyatlaridan kelib chiqib yondoshsak, unda hayotiy, falsafiy, diniy – tasavvufiy umumlashmalarning berilishi tabiiy. Bu esa Humoyun Mirzoning ijodkorlik mahorati, shoirlik iqtidori qay darajada ekanligini ko‘rsatadi [<https://zarnews.uz/post/menki-bulbuldek-gulidin-kuymisham-ohang-ila>].”

Tazkiranavis Mutribiy Samarqandiy *“Nusxai zeboyi Jahongir”* nomli tazkirasida g‘oyat qimmatli ma‘lumot keltiradi. *Iroq podshohlaridan biri Abdullohxon kutubxonasidagi “Nusxai Humoyuniy” nomli qo‘lyozmadan ko‘chirma yuborishlarini iltimos qilib maktub yo‘llaydi. Mazkur qo‘lyozmada Humoyunning to‘rt risolasi bor ekan: birinchisi, islom aqidalari, iymon shartlari, ularni barcha mo‘min-musulmonlar bilmog‘i kerakligi haqida; ikkinchisi, ilmi nujum – yulduzlar va*

falakiyot sayri, oy va quyoshning manzillari, yetti iqlimdagi holatlar, to‘rt fasl taassurotlari, Yer kurrasiga oid jihatlarga ko‘ra rasad tuzish haqida; uchinchi, musiqiy ilm, uning ma‘xazlari (manbai), 12 maqom, 24 sho‘ba ovozi, 17 bahr va usullarni bilish haqida; to‘rtinchi, she‘r ilmi, aruz fani, she‘rdan matbu‘ (tushunish oson, ma‘qul) va mas‘ud (san‘ati bezak va mohirona yozilgan), ularni bilish, qoidalarini anglab, izohlar berish haqida.

Mutribiy yozadi: “Men faqir bu sharif kitobni (ya‘ni “Nusxai Humoyuniy”ni) Abdullohxon kutubxonasida ko‘rganman, muallifning muborak xati (ya‘ni dastxati)da bitilgan. Nihoyatda benazir, tengi yo‘q va juda ko‘ngilga yoqimli asar, aqlni hayrat o‘rab oladi [<https://kh-davron.uz/kutubxona/uzbek/humoyun-mirzoga-zallar-va-ruboiylar-suyima-ganiyeva-otameros-baytlar.html>]”.

Manbalarda yozilishicha, “Humoyun ham turkiy va forsiy adabiyotning nodir bilimdoni, buning ustiga u falsafa, matematika, astronomiya va astrologiya ilmini mukammal egallagan olim edi.. Shoir, mutafakkir va ulamolarni o‘z huzuriga chorlab, ular bilan davra suhbatlari qurish va ilmiy munozaralar olib borishdan nihoyatda zavqlanardi [Sotimov, 2008:229]”. Binobarin, “Humoyun kitob o‘qishni yoqtirar, safarlarda bir necha kitoblarni o‘zi bilan olib yurardi. U dunyoviy ilmlardan matematika va falakiyotga qiziqar, shuningdek musiqa tinglashni ham yoqtirar va haftada ikki marta musiqa anjumanida qatnashardi...

Humoyunshoh saroydagi faylasuflar, munajjimlar, shoirlar, ruhoniylar va boshqa ahli ilmlar bilan suhbatlar o‘tkazardi [Fayziyev, 1995:242]”. Adabiy kechalardan birida Seydi Ali Rais ushbu she‘rni aytgan:

***Dasti xun oluding etdi panjai marjonni past,
Bu masaldir el arokim, “dast bar boloyi dast”.
Ul labi maygun agar majlisda bir dam bo‘lmasa,
Soqi qon yig‘lab, suroxi jomi may bo‘lsin shikast.
Masti ishqqa ahli taqvo ta‘ni qo‘ysun, aytingiz,
Doimo hushyor arosida bo‘lur ma‘zur mast.
Zohirin ko‘rma kishining, botiniga qil nazar,
Zohido, ma‘niga boq, odam emas suratparast.
Boisi kayfiyatingni qayda zavq etgay sening,
Ichmagan vahdat sharobin Kotibiy ro‘zi alast*** [Seydi Ali Rais, 1963:80].

(Seydi Ali Rais tomonidan) “Mir‘ot ul-mamolik”da yozilishicha, “bu g‘azalim podshohga ko‘p ma‘qul bo‘ldi. U kaminani “ikkinchi Alisher (Navoiy)”, - deb maqtadi. Faqir: “Hali Mir Alisher (Navoiy)ga yetish qiyin; hattoki, uning payravi bo‘lib, rezgilarini terib olish quvvatiga ega bo‘la olsam, shunga ham roziman, degan

edim yana podshoh: “Xudo haqqi, bir yil shunday harakat etsang, chig‘atoy urug‘i orasida Mir Alisherni unuttirasan”, - deb menga ancha lutf, navozish qildi [Seydi Ali Rais, 1963: 81].

Xulosa qilib aytganda, Humoyunshoh otasi kabi yetuk shoir va olim bo‘lgan. Albatta, uning g‘azallari va devonini ilmiy o‘rganib, chop etish hamda ijodi haqida tadqiqotlar yaratish kelgusidagi vazifamizdir, deb o‘ylayman.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Zahiriddin Muhammad Bobur. Boburnoma. T.: O‘qituvchi, 2008.-B.32.
2. Zahiriddin Muhammad Bobur ensiklopediyasi. T.: “Sharq” NMAK BT, 2014.-B.649.
3. Mirzo Muhammad Haydar Ayoziy. Tarixi Rashidiy. T.: O‘zbekiston, 2011.-B.240.
4. Muhammad Ali Sodiqbek Sodiqiy Afshar. Majma‘u-l-xavos.T.: Mumtoz so‘z, 2019.-B.19.
5. Nizomiddinov N. Buyuk boburiylar tarixi. (XVI-XIX asr). T.: Fan va texnologiyalar, 2012.-B.329.
6. Rahmon V. Mumtoz so‘z sehri. T.: O‘zbekiston, 2015.-B.149.
7. Rahmonov V. Boburning fors tilidagi «Taqti» risolasi topildi./ «Zahiriddin Muhammad Bobur adabiy merosining jahon adabiyotida tutgan o‘rni va ahamiyati» mavzusidani ilmiy – amaliy anjuman materiallari.-Samarqand, SamDU, 2024.-B.6.
8. Sattoriy H. Sohirqiron abadiyati. T.: Sharq NMAK BT, 2016.-B. 83-84.
9. Sotimov G‘. Markaziy Osiyo va Hindiston tarixida Boburiylar davri. T.: G‘.G‘ulom nomidagi NMIU, 2008.-B.229.
10. Sulton X. Boburiynoma. Ma‘rifiy roman. T.: “Sharq” NMK BT,1997.-B.299.
11. Seydi Ali Rais. Mir‘otul mamolik. Tarjima va izohlar muallifi: Sh. Zunnunov. T.:Fan, 1963.-B.77.
12. Faxriy Hiraviy. Ravzat us-salotin. T.: Mumtoz so‘z, 2014.69-70-b.
13. Fayziyev T. Temuriylar shajarasi. T.: Yozuvchi – Xazina, 1995.-B.242.
14. Qosimov B. Uyg‘ongan millat ma‘rifati. T.: Ma‘naviyat, 2011.-B.119-128.
15. Qorayev Sh. Boburiy hukmdor shoir Humoyun Mirzo adabiy kechalari/Boburiylar merosini o‘rganishning dolzarb masalalari mavzusidagi konferensiya materiallari. Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti. Toshkent. Zukko kitobxon, 2022 yil.-B.84-91.
16. Qorayev Sh. Bobur va Boburiy ijodkorlar tarixi./International journal of scientific researchers. Impakt Faktor. 7.293.–Toshkent, Vol.5, No. 2 (2024).-P.763-814.
17. Qorayev Sh. Navoiy adabiy majlislari.-Qarshi: “Qashqadaryo ko‘zgusi OAV”, 2019.-B.180.
18. Qorayev Sh. Navoiy majlislari.-Toshkent: Lesson – Press, 2020.-B.312.
19. Qorayev Sh. Temuriylar davri adabiy majlislari (Alisher Navoiy qarashlari asosida). – Toshkent: Donishmand ziyosi, 2021.-B.262.
20. Qorayev Sh. Temuriy shoirlar tazkirasi. –Qarshi: Intellekt, 2023.-B.262.
21. Erskin U. Bobur Hindistonda. Bobur hukmronligi davridagi Hindiston tarixi. Tarjimon G‘. Sotimov. T.: Cho‘lpon, 1995.-B.105.
22. Hasanxoja Nisoriy. Muzakkiri ahhob. Fors tilidan Ismoil Bekjon tarjimasi. T.: Meros, 1993.-B.57.
23. <http://ferlibrary.uz/zairiddin-muhammad-ibn-umarshayh>
24. <https://kh-davron.uz/yangiliklar/muborak-kin/bobur-mirzoning-ijodkor-avlodlari.html>
25. <https://e-tarix.uz/shaxslar/726-maqola.html>
26. <https://nargis.uz/?p=2570>

**“ALISHER NAVOIY VA ZAHIRIDDIN MUHAMMAD
BOBUR MEROSINI ADABIY-LISONIY
O‘RGANISHNING DOLZARB MASALALARI”
mavzusida xalqaro ilmiy-nazariy anjumanini**

27. [https:// worldjournals. com/ index. php/ IJSR/ article/view/3286.](https://worldjournals.com/index.php/IJSR/article/view/3286)
28. <https://ziyouz.uz/ozbek-sheriyati/ozbek-mumtoz-sheriyati/humoyun-mirzo/>
29. <https://kh-davron.uz/kutubxona/uzbek/humoyun-mirzo-gazallar-va-ruboiylar-suyimaganiyeva-otameros-baytlar.html>
30. <https://zarnews.uz/post/menki-bulbuldek-gulidin-kuymisham-ohang-ila>